

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846565>

УДК 004

ФЕНОМЕН ФИШИНГА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Н.И. Баев,

студент 4 курса, напр. «Информационная безопасность», профиль спец.
«Безопасность автоматизированных систем»,
УГАТУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматривается феномен фишинга в аспекте современного российского киберпространства, а также с точки зрения российского законодательства. Анализируется проблема широкого распространения данного явления, а также способы борьбы с ней. Фишинг представляет собой достаточно новый вид мошенничества, что определяет недостаток квалифицированных кадров в правоохранительных органах для борьбы с ним. Другая причина низкой эффективности борьбы с фишингом – чрезвычайно низкая компьютерная грамотность населения. Среди базовых рекомендаций для борьбы с фишингом выделяют проведение инструктажей с сотрудниками, использование качественного, проверенного программного обеспечения, а также регулирование доступа сотрудников к конфиденциальной информации организации.

Ключевые слова: фишинг, фишинговые атаки, Интернет-мошенничество, фишинговый сайт, информационная безопасность

THE PHENOMENON OF FISHING IN MODERN RUSSIAN CYBERSPACE

N.I. Baev,

4th year Student, ex. "Cyber Security", specialty "Automized systems security",
USATU,
Ufa

Annotation: The article looks into the fishing phenomenon from the point of view of Russian cyberspace as well as from Russian Legislation. The problem of its wide spread and existing solutions is analyzed. Fishing is defined as a new kind of fraud which explains the shortage of experienced workers in law enforcement. Another reason of an inefficient fishing fight is an extremely low digital

competency among the population. In order to fight fishing, it is recommended to provide employees with all the necessary instructions, use qualified software as well as regulate an access to confidential data.

Keywords: fishing, fishing attack, Internet fraud, fishing website, cyber security

На сегодняшний день проблема защиты личных данных является актуальной как никогда. Наша жизнь неразрывно связана с Интернетом, который открывает для нас мир широких возможностей, позволяет моментально проводить банковские операции, обмениваться данными, планировать путешествие и многое другое. Однако удобства таят в себе огромные угрозы, ведь арсенал мошенников пополняется новыми инструментами, один из которых – фишинговые атаки. Данная проблема приобретает особую значимость в современных условиях, определяемых пандемией, так как страх и неопределенность делают людей более подверженными воздействию социальной инженерии и фишинговых атак.

Фишинг представляет собой вид Интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к личным данным пользователей – логинам и паролям. Фишинг реализуется посредством двух основополагающих механизмов: через посредническое получение персональных данных, а также через получение личных данных непосредственно у владельца [1, с. 135] Чаще всего «форточками», которыми пользуются мошенники, становятся социальные сети и электронная почта. Жертвами фишинговых атак являются как частные лица, так и огромные корпорации. Согласно современным статистическим исследованиям, проводимых компанией NortonLifeLock Inc., каждое 2000 электронное письмо является фишинговым, а в день рассылается порядка 135 миллионов писем от мошенников [2]. Другие исследования подтверждают тот факт, что на 281 электронное письмо приходится как минимум 1 фишинговое [3]. При этом отправка электронных писем, представляющих собой текстовое или мультимедийное сообщение, осуществляется через электронную почту – службу по пересылке и получению электронных сообщений между пользователями компьютерной сети. Массовые рассылки осуществляются, как правило, от имени крупных компаний, а также с использованием личных сообщений, направленных на создание ложных доверительных отношений с жертвой.

Современные фишинговые атаки мотивированы нестабильной социальной обстановкой, ведь лучшая среда для злоумышленников – хаос в обществе. Социальные потрясения, катастрофы или глобальные проблемы создают идеальную почву для проведения фишинговой атаки. Люди,

находясь в ожидании сообщений от официальных источников, становятся более уязвимыми к мошенническим атакам. В состоянии стресса человек может не заметить, что адрес отправителя на несколько букв отличается от официального адреса учреждения, и вот он уже стал жертвой фишинговой атаки. Данная проблема чрезвычайно актуальна и в нашей стране, что подтверждается несколькими громкими делами, связанными с фишингом. 12 сентября 2012 года Чертановский суд Москвы вынес первый в Российской истории приговор по делу о компьютерном фишинге. Жертвами мошенников стали более 140 человек, ущерб составил 13 миллионов рублей, а к расследованию привлекались сотрудники ФСБ и специалисты «Лаборатории Касперского». Расследование длилось год и закончилось обвинительным приговором. Братья Попелышевы обвинялись по статьям 272 ч. 2, 273 ч. 1 [4].

Другое громкое дело датируется 8 сентября 2017 г., когда в ходе операции МВД была арестована группа хакеров, которые воровали у граждан порядка миллиона рублей ежемесячно посредством фишинговых ресурсов. По данным полиции, группа злоумышленников действовала с 2015 года. Поддельные сайты копировали внешний вид популярных платежных систем и сервисов по продаже авиабилетов. Лидер группы покупал банковские карты, через которые выводились деньги граждан, а его сообщник создавал фишинговые сайты и поддерживал их в рабочем состоянии. Мошенники дали признательные показания, в результате чего им предъявлены обвинения по статьям 272 и 158 уголовного кодекса [5].

Последний случай прогремел на всю Россию 7 октября 2021 года в Салехарде, когда сотрудник Сбербанка заметил, что пенсионерка разговаривает с мошенниками. Мужчина попытался остановить женщину от необдуманных действий, однако ему это не удалось, так же, как и полиции. На следующий день бабушка пришла в участок с заявлением о хищении 900 тысяч рублей. Этот случай особенно ярко иллюстрирует силу психологического воздействия мошенников [6].

Основная проблема феномена фишинга в России заключается в том, что это преступление довольно «молодое», вследствие чего правоохранительная система просто не имеет достаточно качественных кадров не только для расследования фишинга, но и для доведения дела до суда. Первоклассным хакерам и психологам противостоят рядовые сотрудники полиции, многие из которых не имеют необходимого опыта для борьбы с компьютерными преступлениями. Обученные специалисты информационной безопасности чаще идут в коммерческие структуры, так как зарплата там на порядок выше, чем в полиции. Кроме того, огромной проблемой является низкая компьютерная грамотность населения. Обычный человек без специального образования довольно легко попадает на уловки мошенников и отдает им свои сбережения, имущество, а иногда даже берет

кредиты. Чтобы избежать подобные ситуации, руководителям крупных организаций рекомендуется регулярно проводить инструктажи с рабочим персоналом, использовать качественное и проверенное программное обеспечение, а также регулировать доступ сотрудников к конфиденциальной информации [7, с. 54]. Главное условие распознавания фишинговой атаки – бдительность, ведь зачастую мошеннические письма содержат в себе мелкие ошибки, например орфографические или изменения доменных имен [8]. Однако даже те, кто раскусил мошенников и не потерял свои деньги, чаще всего не обращаются в полицию, так как не видят в этом необходимости. Все это создает для злоумышленников возможности наживаться на незнании и наивности граждан.

Однако не стоит думать, что все закрывают глаза на преступления в сети Интернет. Так, Сбербанк предложил изменить федеральный проект «Информационная безопасность», внося туда пункты об уголовном преследовании фишинга, кражи сим-карт и т.д. Резко против этого выступил врио начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Юрий Войнов. В своем письме в адрес Минкомсвязи он отмечает, что нынешних мер наказания достаточно, а введение новых статей уголовного кодекса может привести к возникновению несвойственных МВД функций. Издательство РБК провело опрос среди юристов и оказалось, что большая часть опрошенных поддерживают позицию МВД. По мнению советника юридической фирмы Dentons Владислава Архипова, перечисленные МВД практики могут быть частью уже известных преступлений, однако возможно введение специальной ответственности за хищение сим-карт, с учетом того, что сегодня они являются одним из основных инструментов идентификации в цифровой среде. Другой точки зрения придерживается партнер «Пепеляев Групп» Леонид Кравчински, утверждая, что уголовное преследование не является оперативным способом воздействия, когда речь идет об Интернете, хотя и может дать какие-то гарантии в будущем [9].

Существуют различные средства борьбы с фишингом, включающие в себя работу с персоналом, современные технологии и законодательные меры. Создание фишингового сайта, схожего с оригинальным ресурсом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, не является наказуемым преступлением. Однако если при создании фальшивого ресурса был частично или полностью скопирован исходный сайт, то преступник несет ответственность по статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Чаще всего в данном случае используется часть 2 «...деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности...». Максимальное наказание в данном случае – лишение свободы на срок до 4 лет. Если сайт создавался группой лиц, то используется

часть 3 «Деяния... совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой...»). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет [10]. К обвинению также добавляется статья 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации», если в результате подобной деятельности имеются пострадавшие, введенные в заблуждение содержанием сайта и добровольно перечислившие злоумышленникам свои денежные средства или раскрывшие данные своей банковской карты. Максимальные наказания по данным статьям составляет лишение свободы на срок до 6 и 10 лет соответственно. Однако в случае, если фишинговый сайт загрузил на устройство жертвы вредоносную программу, то максимальное наказание представляет собой лишение свободы сроком до 4 лет [11].

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что проблема фишинга на сегодняшний день особенно актуальна в современном Российском киберпространстве. Не существует универсального средства борьбы с фишингом. Злоумышленники постоянно увеличивают свой арсенал и находят новые способы обхода технических средств защиты. Однако специалисты информационной безопасности продолжают создавать новое программное обеспечение, чтобы снизить шанс успешного проведения атаки. Помимо этого, сейчас также идет активная борьба со злоумышленниками на законодательном уровне. Однако уровень квалификации и опыт следственных органов в расследовании подобных преступлений пока остается на невысоком уровне.

Список литературы

[1] Могунова М.М. Технология осуществления и правовая регламентация незаконного овладения персональными банковскими данными (фишинг) [Текст]. / М.М. Могунова. // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. № 4. 135-141 с.

[2] The Ultimate Guide To Phishing [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.metacompliance.com/lp/ultimate-guide-phishing>. (дата обращения: 20.08.2021).

[3] Mccombie S. Trouble in Florida: The Genesis of Phishing attacks on Australian Banks. / S. Mccombie. [Электронный ресурс] – URL: https://www.researchgate.net/publication/49280821_Trouble_in_Florida_The_Genesis_of_Phishing_attacks_on_Australian_Banks. (дата обращения 20.08.2021).

[4] Кривобок Р. Дело о фишинге: как ловили хакеров-близнецов из Санкт-Петербурга. / Р. Кривобок. [Электронный ресурс] – URL: <https://ria.ru/20121221/915789715.html>. (дата обращения: 25.08.2021).

- [5] Фишинга-2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://lenta.ru/news/2017/09/08/fishing>. (дата обращения: 17.08.2021).
- [6] Пенсионерка не поверила полицейскому и перевела деньги мошеннику. – 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vesti.ru/article/2623319>. (дата обращения: 30.08.2021).
- [7] Казыханов А.А. Фишинг, как проблема для специалистов отдела ИБ / А.А. Казыханов, Ф.Т. Байрушин // Международный научный журнал «Символ науки». – 2016. № 10-2. 53-54 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fishing-kak-problema-dlya-spetsialistov-otdela-ib>. (дата обращения: 10.08.2021).
- [8] Сорокин З. Идем в атаку [Текст]. / З. Сорокин. – М.: ДОСААФ, 2016. 200 с.
- [9] МВД выступило против уголовной ответственности за соинженерию и фишинг – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/05/2020/5ec2e5259a7947b2c1755c59. (дата обращения: 21.08.2021).
- [10] «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021). Статья 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5c337673c261a026c476d578035ce68a0ae86da0. (дата обращения: 20.08.2021).
- [11] «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021). Статья 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/51c53d82b60ac8c009745bdea3838d507064c6d3. (дата обращения: 20.08.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Mogunova M.M. Implementation technology and legal regulation of illegal seizure of personal bank data (phishing) [Text]. / M.M. Mogunov. // Bulletin of the Saratov State Law Academy. – 2020. No. 4. 15-141 p.
- [2] The Ultimate Guide To Phishing [Electronic resource]. – URL: <https://www.metacompliance.com/lp/ultimate-guide-phishing>. (date of access: 20.08.2021).
- [3] Mccombie S. Trouble in Florida: The Genesis of Phishing attacks on Australian Banks. / S. Mccombie. [Electronic resource] – URL: https://www.researchgate.net/publication/49280821_Trouble_in_Florida_The_Genesis_of_Phishing_attacks_on_Australian_Banks. (date of treatment 20.08.2021).

[4] Krivobok R. The case of phishing: how they caught the twin hackers from St. Petersburg / R. Krivobok. [Electronic resource] – URL: <https://ria.ru/20121221/915789715.html>. (date of access: 25.08.2021).

[5] Phishing 2017. [Electronic resource]. – URL: <https://lenta.ru/news/2017/09/08/fishing>. (date of access: 17.08.2021).

[6] The pensioner did not believe the police officer and transferred the money to the swindler. – 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://www.vesti.ru/article/2623319>. (date of access: 30.08.2021).

[7] Kazykhanov A.A. Phishing as a problem for specialists in the information security department / A.A. Kazykhanov, F.T. Bayrushin // International scientific journal "Symbol of Science". – 2016. No. 10-2. 53-54 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fishing-kak-problema-dlya-spetsialistov-otdela-ib>. (date of access: 10.08.2021).

[8] Sorokin Z. We go to the attack [Text]. / Z. Sorokin. – М.: DOSAAF, 2016. 200 p.

[9] The Ministry of Internal Affairs opposed criminal liability for social engineering and phishing – 2020. [Electronic resource]. – URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/05/2020/5ec2e5259a7947b2c1755c59. (date of access: 21.08.2021).

[10] "The Criminal Code of the Russian Federation" dated 13.06.1996 No. 63-FZ (as amended on 01.07.2021). Article 272 "Illegal access to computer information" [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5c337673c261a026c476d578035ce68a0ae86da0. (date of access: 20.08.2021).

[11] "The Criminal Code of the Russian Federation" dated 13.06.1996 No. 63-FZ (as amended on 01.07.2021). Article 159.6 "Fraud in the field of computer information". [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/51c53d82b60ac8c009745bdea3838d507064c6d3. (date of access: 20.08.2021).

© Н.И. Баев, 2021

Поступила в редакцию 4.11.2021
Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Баев Н.И. Феномен фишинга в современном российском киберпространстве // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 89-95. URL: <https://ip-journal.ru/>